

O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGI TAVAKKALCHILIKLARINI SUG'URTALASH AMALIYOTINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI

Jo'rayeva Sarvinoz Baxtiyor qizi

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21028914>

Qishloq xo'jaligi O'zbekiston iqtisodiyotining oziq-ovqat xavfsizligi, aholi bandligi, hududiy rivojlanish va sanoat tarmoqlarining xomashyo bazasini ta'minlovchi strategik yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, agrar ishlab chiqarish qurg'oqchilik, suv tanqisligi, do'l, sel, sovuq urishi, kuchli shamol, o'simlik kasalliklari va boshqa tabiiy-biologik tavakkalchiliklarga yuqori darajada bog'liq. 2025-yilda O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi 508,7 trln so'mni tashkil etgani mazkur tarmoqda sug'urta himoyasini kengaytirishning iqtisodiy ahamiyatini yanada oshiradi.

So'nggi yillarda mamlakatda qishloq xo'jaligi tavakkalchiliklarini sug'urtalashning huquqiy va institutsional asoslarini mustahkamlash bo'yicha muhim islohotlar amalga oshirildi. Xususan, qishloq xo'jaligi ekinlari hosilini sug'urtalashda sug'urta mukofotining 50 foizini davlat budjeti hisobidan qoplash tartibi joriy etildi hamda "Qishloq xo'jaligi tavakkalchiliklarini sug'urta qilish to'g'risida"gi Qonun qabul qilindi. Mazkur chora-tadbirlar agrar sug'urtani davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan, sug'urta tashkilotlari, fermer xo'jaliklari va boshqa moliyaviy institutlar manfaatlarini uyg'unlashtiruvchi tizim sifatida rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Biroq agrar sug'urta bozorida sug'urta qamrovining cheklanganligi, sug'urtalangan maydonlar va zararlar bo'yicha alohida statistik hisobning yetarli emasligi, sug'urta tariflarining hududiy tavakkalchilik darajasiga to'liq moslashtirilmaganligi hamda zararlarni baholash jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish darajasining pastligi kabi muammolar saqlanib qolmoqda. Shu sababli qishloq xo'jaligi tavakkalchiliklarini sug'urtalash amaliyotini rivojlantirish, davlat subsidiyalari samaradorligini oshirish, indeksli sug'urta mahsulotlarini joriy etish, qayta sug'urtalash mexanizmlarini mustahkamlash va yagona raqamli platformani shakllantirish O'zbekiston agrar sug'urta bozorining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

O'zbekistonda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining iqtisodiy ko'lami kengayib borishi agrar tavakkalchiliklarni sug'urtalashga bo'lgan obyektiv ehtiyojni kuchaytirmoqda. Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi mahsulotlari hajmi 2021-yildagi 317,0 trln so'mdan 2024-yilda 467,0 trln so'mga yetib, 47,3 foizga oshgan. 2025-yilda bevosita qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi 508,7 trln so'mni tashkil etgan bo'lib, shundan 243,0 trln so'mi dehqonchilik va 265,7 trln

soʻmi chorvachilik mahsulotlari hissasiga toʻgʻri kelgan. Mazkur koʻrsatkichlar agrar sektorda sugʻurtalanishi mumkin boʻlgan mulkiy manfaatlar, hosil qiymati va ishlab chiqarish aktivlari hajmining muntazam ortayotganini koʻrsatadi.

Oʻzbekiston sugʻurta bozorining umumiy moliyaviy hajmi agrar ishlab chiqarishga nisbatan yuqoriroq surʼatlarda oʻsgan. Jami sugʻurta mukofotlari 2022-yildagi 6,232 trln soʻmdan 2023-yilda 8,060 trln soʻmga, 2024-yilda 9,770 trln soʻmga va 2025-yilda 13,463 trln soʻmga yetgan. Natijada 2022-2025-yillarda sugʻurta bozori hajmi 2,16 baravarga yoki 116,0 foizga oshgan. Sugʻurta tashkilotlarining investitsiyalari esa 4,752 trln soʻmdan 9,6 trln soʻmga koʻpaygan. Bu sugʻurta sektorining kapital va investitsion salohiyati kengayayotganini bildiradi (Istiqbolli loyihalar milliy agentligi, 2026).

Biroq umumiy sugʻurta bozorining tez oʻsishi qishloq xoʻjaligi tavakkalchiliklarining sugʻurta bilan qamrovi ham mutanosib ravishda oshganini anglatmaydi. Amaldagi statistik hisobotlarda agrar sugʻurta boʻyicha yigʻilgan mukofotlar, sugʻurtalangan maydonlar, sugʻurta summalari, zararlar va toʻlovlar alohida segment sifatida toʻliq ochib berilmaydi. Shu sababli qishloq xoʻjaligi sugʻurtasining real penetratsiyasi hamda uning agrar ishlab chiqarish qiymatiga nisbati bozor darajasida aniq baholanmayapti. Bu holat umumiy sugʻurta bozorining moliyaviy oʻsishi bilan fermer va dehqon xoʻjaliklarining real sugʻurta himoyasi oʻrtasida institutsional tafovut mavjudligini koʻrsatadi.

Agrar ishlab chiqarish va sugʻurta bozori dinamikasini oʻzaro qiyoslash maqsadida 2022-yil koʻrsatkichlari 100 punktga tenglashtirildi. Hisob-kitoblarga koʻra, qishloq xoʻjaligi mahsulotlari hajmi indeksi 2023-yilda 117,4 punktni, 2024-yilda 128,7 punktni va 2025-yilda 140,2 punktni tashkil etgan. Jami sugʻurta mukofotlari indeksi esa tegishli ravishda 129,3, 156,8 va 216,1 punktga yetgan.

1-rasm. Oʻzbekistonda agrar ishlab chiqarish va sugʻurta bozori oʻsish indekslarining qiyosiy dinamikasi, 2022-2025-yillar

Manba: Milliy statistika qo‘mitasi va Istiqbolli loyihalar milliy agentligi ma‘lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari.

Diagramma natijalari 2022-2025-yillarda sug‘urta bozorining o‘shish sur‘ati agrar ishlab chiqarish sur‘atidan sezilarli darajada yuqori bo‘lganini ko‘rsatadi. 2025-yilda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hajmi indeksi 140,2 punktga yetgan bo‘lsa, sug‘urta mukofotlari indeksi 216,1 punktni tashkil etgan. Ikki ko‘rsatkich o‘rtasidagi farq 75,9 indeks punktiga teng bo‘lgan. Demak, sug‘urta bozorining umumiy moliyaviy bazasi agrar tarmoq iqtisodiy ko‘lamiga nisbatan tezroq kengaygan. Biroq ushbu o‘shishning asosiy qismi boshqa sug‘urta klasslari hisobiga shakllangan bo‘lib, agrar sug‘urta segmentining bozor tarkibidagi aniq ulushi ochiq statistik ma‘lumotlarda aks ettirilmagan.

Qishloq xo‘jaligi tavakkalchiliklarini sug‘urtalashni rivojlantirishda davlat tomonidan sug‘urta mukofotining 50 foizini qoplash mexanizmining joriy etilishi muhim iqtisodiy rag‘bat hisoblanadi. Mazkur mexanizm fermer xo‘jaliklarining sug‘urta xarajatlarini kamaytiradi va tijorat sug‘urtasidan foydalanish imkoniyatini kengaytiradi. Shu bilan birga, subsidiyaning samaradorligi faqat ajratilgan budget mablag‘lari bilan emas, balki sug‘urtalangan maydonlar, yangi sug‘urta shartnomalari, amalga oshirilgan to‘lovlar va fermer xo‘jaliklarining moliyaviy barqarorligidagi o‘zgarishlar orqali baholanishi kerak.

AJ «O‘ZAGROSUG‘URTA» faoliyati tahlili kompaniyaning agrar sug‘urtani rivojlantirish uchun sezilarli moliyaviy va hududiy salohiyatga ega ekanini ko‘rsatadi. Kompaniyaning jami aktivlari 2022-yildagi 351,87 mlrd so‘mdan 2024-yilda 540,77 mlrd so‘mga, o‘z mablag‘lari esa 96,47 mlrd so‘mdan 136,02 mlrd so‘mga oshgan. Sof foyda 14,54 mlrd so‘mdan 21,85 mlrd so‘mga yetgan. Biroq kompaniyaning sof sug‘urta mukofotlari bozoridagi ulushi 2023-yildagi 8,43 foizdan 2025-yilda 4,55 foizgacha kamaygan. Amaldagi sug‘urta shartnomalari soni esa 770,7 ming donadan 318,3 ming donagacha qisqargan.

Kompaniyaning 196 ta hududiy bo‘linmasidan 141 tasi qishloq hududlarida joylashgan bo‘lishiga qaramay, shartnomalar portfelining qisqarishi mavjud infratuzilmadan foydalanish samaradorligi yetarli emasligini ko‘rsatadi. Shu bois hududiy bo‘linmalar faoliyatini faqat ularning soni asosida emas, balki yangi sug‘urtalangan fermerlar, sug‘urtalangan maydonlar, yig‘ilgan mukofotlar, sug‘urta to‘lovlari va mijozlarni saqlab qolish koeffitsiyenti asosida baholash zarur.

AJ «O‘ZAGROSUG‘URTA», AJ «MY-INSURANCE» va «SEMURG SUG‘URTA» AJ QK faoliyatining qiyosiy tahlili sug‘urta bozorida turli biznes-modellar shakllanganini ko‘rsatdi. 2025-yilda AJ «O‘ZAGROSUG‘URTA»ning sof sug‘urta

mukofotlari 171,04 mlrd so'mni, AJ «MY-INSURANCE»niki 124,70 mlrd so'mni, «SEMURG SUG'URTA» AJ QKniki esa 17,23 mlrd so'mni tashkil etgan. AJ «MY-INSURANCE» mukofotlari bir yil davomida 48,9 foizga oshgan bo'lsa, AJ «O'ZAGROSUG'URTA»da o'sish 20,4 foizni tashkil etgan. Ushbu natija raqamli savdo kanallari va ommaviy sug'urta mahsulotlari bozorni tezroq kengaytirishga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Tahlil natijalari O'zbekistonda agrar sug'urtani rivojlantirish uchun yetarli huquqiy va moliyaviy asos shakllanayotganini, biroq sug'urta qamrovi, statistik hisob, mahsulotlar diversifikatsiyasi va zararlarni baholash mexanizmlarida tizimli muammolar saqlanib qolayotganini ko'rsatdi. Agrar sug'urta bozorining keyingi rivojlanishi davlat subsidiyalarini raqamli boshqarish, hududiy tavakkalchiliklarga mos tariflarni joriy etish, indeksli sug'urta mahsulotlarini kengaytirish, katastrofik xavflarni qayta sug'urtalash va qishloq xo'jaligi sug'urtasi bo'yicha alohida statistik monitoring tizimini shakllantirishga bog'liq.

O'tkazilgan tahlillar O'zbekistonda qishloq xo'jaligi tavakkalchiliklarini sug'urtalash uchun zarur huquqiy va moliyaviy asoslar shakllanayotganini, biroq mavjud imkoniyatlar agrar ishlab chiqaruvchilarning real sug'urta himoyasiga to'liq aylantirilmaganini ko'rsatdi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi va umumiy sug'urta bozori izchil o'sib borayotganiga qaramay, agrar sug'urta bo'yicha mukofotlar, sug'urtalangan maydonlar, sug'urta summalari, zararlar va to'lovlarning alohida statistik hisobini yuritish tizimi yetarli darajada rivojlanmagan. Shuningdek, sug'urta mahsulotlarining cheklanganligi, tariflarning hududiy tavakkalchilik darajasiga to'liq moslashtirilmaganligi, zararlarni baholash jarayonidagi subyektivlik hamda sug'urtalovchilarning qishloq hududlaridagi infratuzilmasidan samarasiz foydalanilishi bozor rivojlanishini cheklayotgan asosiy omillar hisoblanadi.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun qishloq xo'jaligi sug'urtasi bo'yicha yagona raqamli platformani joriy etish, sug'urta mukofotlarini subsidiyalash jarayonini avtomatlashtirish va agrar sug'urta ko'rsatkichlarini hududlar hamda mahsulot turlari kesimida ochiq yuritish maqsadga muvofiqdir. Sug'urta tariflari ko'p yillik meteorologik, hosildorlik va zararlar statistikasi asosida differensiallashtirilishi, qurg'oqchilik, suv tanqisligi va sovuq urishi kabi tizimli xavflar uchun indeksli sug'urta mahsulotlari ishlab chiqilishi lozim. Bundan tashqari, katastrofik zararlarni qoplashda sug'urtalovchi, qayta sug'urtalovchi, Qishloq xo'jaligi sug'urtasi jamg'armasi va davlat ishtirokini birlashtiruvchi ko'p pog'onali moliyaviy himoya mexanizmini shakllantirish zarur. Ushbu choralar agrar sug'urta qamrovini kengaytirish, fermer xo'jaliklarining moliyaviy

barqarorligini mustahkamlash va tabiiy ofatlar natijasida davlat budjetiga tushadigan favqulodda xarajatlarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

O'zbekiston Respublikasining 2025-yil 14-apreldagi O'RQ-1056-son "Qishloq xo'jaligi tavakkalchiliklarini sug'urta qilish to'g'risida"gi Qonuni.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 21-noyabrdagi PF-223-son "Qishloq xo'jaligi tavakkalchiliklarini sug'urta qilish mexanizmini samarali tashkil etish to'g'risida"gi Farmoni.

Nomozova, Q.I. (2022). Tadbirkorlikda tavakkalchiliklarni sug'urtalash va uni O'zbekistonda rivojlantirish istiqbollari. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent.

Ergasheva, F.Sh. (2025). "Analysis of Risk-Based Capital Models and Their Applicability to the Insurance Market of Uzbekistan". European Science Review, № 3-4, pp. 22-26. DOI: 10.29013/ESR-25-3.4-22-26.

Yadgarov, A.A. (2023). Agrosanoat majmui korxonalari faoliyatini sug'urtalash metodologiyasini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti.

Mahul, O. and Stutley, C.J. (2010). Government Support to Agricultural Insurance: Challenges and Options for Developing Countries. Washington, DC: World Bank.

Barnett, B.J. and Mahul, O. (2007). "Weather Index Insurance for Agriculture and Rural Areas in Lower-Income Countries". American Journal of Agricultural Economics, 89(5), pp. 1241-1247. DOI: 10.1111/j.1467-8276.2007.01091.x

